

TRANSPORTE AEROMÉDICO: UMA FERRAMENTA À MEDICINA DE EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

AEROMEDICAL TRANSPORT: A TOOL FOR EMERGENCY MEDICINE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12635365

Diene Landvoigt Wilhelms

Flavio Viciconte Lhano

Alessandra Moreira Vieira

Marina de Almeida Prado Meirelles Laubi

Aline Volpato

Mariana Cabral de Jesus

Rielli Gomes Falcão

Orientador: Joel Tuchinski Schuster

RESUMO

INTRODUÇÃO: O transporte aeromédico revolucionou a área da saúde ao proporcionar um meio rápido e eficiente de transporte para pacientes que necessitam de cuidados médicos urgentes. **OBJETIVO:** trazer um panorama sobre a situação do transporte aeromédico à luz da medicina de emergências. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo revisão da literatura e de caráter descritivo. Foram selecionados artigos, por conveniência, nas principais bases de dados livres disponíveis.

RESULTADOS: O transporte aeromédico é vital na medicina de emergência, oferecendo soluções rápidas para pacientes críticos. Na pandemia de COVID-19, foi essencial no transporte de pacientes e suprimentos. No Brasil, há avanços, mas desafios como alto custo e cobertura desigual persistem. O futuro é promissor com inovações tecnológicas, expansão de serviços e melhor integração com o sistema de saúde. Com investimentos e desenvolvimento de infraestrutura, o transporte aeromédico continuará salvando vidas e melhorando desfechos clínicos. **CONCLUSÃO:** O transporte aeromédico desempenha um papel fundamental para a medicina de emergência, trazendo versatilidade e maiores chances de desfechos positivos para os pacientes.

Palavras-Chave: Transporte Aeromédico. Resgate Aeromédico. Medicina De Emergência. Emergência”.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Air medical transport has revolutionized the healthcare sector by providing a fast and efficient means of transport for patients in need of urgent medical care. **OBJECTIVE:** to provide an overview of the situation of air medical transport in the light of emergency medicine.

METHODOLOGY: This is a qualitative research, literature review type and descriptive. Articles were selected, for convenience, from the main free databases available. **RESULTS:** Aeromedical transport is vital in emergency medicine, offering quick solutions for critical patients. During the COVID-19 pandemic, it was essential in transporting patients and supplies. In Brazil, there is progress, but challenges such as high cost and unequal coverage persist. The future is promising with technological innovations, expansion of services and better integration with the healthcare system. With investments and infrastructure development, air medical transport will continue to save lives and improve clinical outcomes. **CONCLUSION:** Aeromedical transport plays a fundamental role in emergency medicine, bringing versatility and greater chances of positive outcomes for patients.

Keywords: Aeromedical Transport. Aeromedic Rescue. Emergency Medicine. Emergency”.

1. INTRODUÇÃO

O transporte aeromédico tem suas raízes profundas na história da aviação e no desenvolvimento da medicina de emergência. Seu surgimento está intimamente ligado às necessidades militares, mas ao longo das décadas, evoluiu para se tornar uma ferramenta indispensável no salvamento de vidas civis. Os primeiros relatos de transportes aéreos trazem o ano de 1870, como um marco para o início destas atividades, onde utilizaram-se balões de ar, durante a Guerra Franco-Prussiana, para o resgate de feridos e posteriormente, seu encaminhamento a centros de atenção à saúde para atendimento especializado (Silva, 2021).

O conceito de transporte aeromédico começou a tomar forma durante a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, aviões eram utilizados para evacuar soldados feridos do campo de batalha para hospitais, onde poderiam receber tratamento médico adequado. Contudo, foi na Segunda Guerra Mundial que o uso de aeronaves para fins médicos se tornou mais sistematizado e sofisticado. Os Aliados desenvolveram técnicas de evacuação aeromédica que se mostraram essenciais para salvar milhares de vidas, transportando feridos rapidamente para unidades médicas avançadas (FONSECA, 2017).

Após a guerra, o conhecimento e a experiência adquiridos com as evacuações militares foram adaptados para uso civil. Nos anos 1950 e 1960, helicópteros começaram a ser usados para resgates de emergência em acidentes automobilísticos e outras situações críticas. Este período marcou o início do uso regular do transporte aeromédico em situações de emergência civil, particularmente em áreas remotas onde o acesso rápido a cuidados médicos era limitado (SANTOS, 2023).

O transporte aeromédico revolucionou a área da saúde ao proporcionar um meio rápido e eficiente de transporte para pacientes que necessitam

de cuidados médicos urgentes. A principal vantagem é a redução do tempo entre o acidente ou início da doença e a chegada do paciente ao hospital. Em muitas situações, este tempo pode ser a diferença entre a vida e a morte (BORGES, 2022).

A rapidez do transporte aeromédico é particularmente crucial em casos de trauma severo, ataques cardíacos, acidentes vasculares e outras condições que requerem intervenção imediata. A capacidade de transportar médicos e equipamentos diretamente ao local do incidente também é um fator crítico. Em muitos casos, a estabilização inicial feita por equipes aeromédicas pode melhorar significativamente as chances de sobrevivência e recuperação do paciente (MALVESTIO, 2024). O conhecimento de medicina aeroespacial e de suas particularidades, principalmente os efeitos fisiológicos, se torna indispensável para o sucesso do transporte aeromédico neste contexto (SILVA, 2021).

A utilização de aeronaves para o resgate e para o transporte aeromédico é um ponto chave para o sucesso e o aumento das possibilidades de bons resultados quando em relação à saúde daqueles que precisam. Entender a real importância e valorização do transporte aeromédico, para o exercício da medicina de emergência, bem como daqueles profissionais que estão envolvidos com esta atividade, se torna essencial, uma vez que, não se pode falar em avanços na saúde, não abordando e conhecendo sobre esta modalidade de atendimento e transporte. O objetivo deste estudo foi trazer um panorama sobre a situação do transporte aeromédico à luz da medicina de emergências.

2. DESENVOLVIMENTO

É uma pesquisa qualitativa, descritiva e do tipo revisão integrativa sobre a importância do transporte aeromédico para a medicina de emergência e suas nuances sobre o tema. Realizou-se uma investigação por artigos científicos, entre dezembro de 2023 e março de 2024, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific Electronic Library

Online (SCIELO), que continham acesso livre, nos idiomas de português, inglês e/ou espanhol, com os descritores “Transporte Aeromédico”, “Resgate Aeromédico”, “Medicina de Emergência” e “Emergência”. Após a aplicação destes descritores, foram escolhidos os artigos, por conveniência, e que estivessem confluentes com a proposta desta investigação. Conforme a natureza desta pesquisa, é dispensada a apreciação por um Comitê de Ética em Pesquisa.

Importância do Transporte Aeromédico na Medicina de Emergência

O transporte aeromédico é crucial na medicina de emergência devido à sua capacidade de reduzir significativamente o tempo entre o evento médico crítico e a chegada do paciente a um centro de tratamento adequado (MALVESTIO, 2024). Em emergências médicas, cada minuto conta, e a rapidez com que um paciente recebe cuidados especializados pode determinar o desfecho (WANNER, 2020). Helicópteros e aviões equipados com unidades de terapia intensiva (UTI) permitem que cuidados avançados comecem no local do incidente e continuem ininterruptamente durante o transporte para o hospital (OLIVEIRA, 2023).

Além da rapidez, o transporte aeromédico facilita o acesso a cuidados especializados (WANNER, 2020). Em áreas remotas ou de difícil acesso, onde a infraestrutura de saúde é limitada, o transporte aeromédico pode ser a única maneira de garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário. Isso é especialmente importante em países de grandes dimensões geográficas, como o Brasil, onde muitas comunidades rurais e isoladas dependem desses serviços para acesso a cuidados médicos emergenciais (BONELLI, 2019).

Contribuições do Transporte Aeromédico

O transporte aeromédico oferece várias contribuições significativas para a medicina de emergência:

Redução do Tempo de Resposta: A rapidez do transporte aeromédico é uma das suas principais vantagens. Helicópteros podem decolar e pousar rapidamente, evitando o tráfego e outros obstáculos que atrasariam ambulâncias terrestres. Isso é crítico em emergências médicas, onde cada minuto conta para salvar vidas (HABERLAND, 2023).

Continuidade dos Cuidados: Os helicópteros e aviões ambulância são equipados com tecnologia de ponta, permitindo que intervenções médicas avançadas sejam realizadas durante o transporte. Isso inclui ventilação mecânica, monitorização contínua de sinais vitais e administração de medicamentos intravenosos. Ter acesso a esses cuidados durante o transporte pode ser essencial para a estabilidade do paciente até a chegada ao hospital (SILVA, 2021; NASCIMENTO, 2021; SACCON, 2024).

Acesso a Áreas Remotas: Em regiões de difícil acesso ou áreas rurais, o transporte aeromédico pode ser a única forma de evacuar pacientes críticos para hospitais bem equipados. Isso é vital para garantir que todos os pacientes, independentemente de sua localização, tenham acesso aos cuidados médicos de que necessitam (SACCON, 2024).

Transporte de Órgãos e Suprimentos Médicos: Além do transporte de pacientes, o transporte aeromédico também é utilizado para transportar órgãos para transplante e suprimentos médicos críticos. A capacidade de transportar rapidamente esses itens salva vidas e melhora os desfechos clínicos em casos de transplante e outras situações médicas urgentes (LACERDA, 2020).

Atuação Durante a Pandemia de COVID-19

Durante a pandemia de COVID-19, o transporte aeromédico desempenhou um papel crucial na resposta global à crise. A pandemia colocou uma pressão sem precedentes sobre os sistemas de saúde em todo o mundo, e o transporte aeromédico ajudou a aliviar essa pressão de várias maneiras:

Transporte de Pacientes Críticos: Com hospitais sobrecarregados e capacidades de UTI esgotadas, o transporte aeromédico foi utilizado para transferir pacientes críticos com COVID-19 para instalações com capacidade disponível. Isso foi essencial para garantir que os pacientes recebessem os cuidados intensivos necessários e para aliviar a pressão sobre os hospitais locais (BORGES, 2022; LIMA 2023).

Implementação de Protocolos de Segurança: Durante a pandemia, foram implementados protocolos rigorosos de desinfecção e isolamento durante o transporte aeromédico. Aeronaves foram equipadas com sistemas de isolamento para prevenir a propagação do vírus, e equipes médicas receberam treinamento específico em prevenção e controle de infecções. Esses protocolos garantiram a segurança de pacientes e profissionais de saúde durante o transporte (WANNER, 2020).

Transporte de Suprimentos Médicos: O transporte aeromédico também foi utilizado para entregar suprimentos médicos críticos, como ventiladores, equipamentos de proteção individual (EPI) e medicamentos, a áreas necessitadas. A capacidade de transportar rapidamente esses suprimentos ajudou a garantir que os recursos necessários estivessem disponíveis onde eram mais necessários (HINS, 2021; ALVES, 2023).

Situação do Transporte Aeromédico no Brasil

No Brasil, o transporte aeromédico tem se mostrado uma ferramenta vital para atender às necessidades emergenciais de saúde, especialmente em um país com vastas áreas rurais e urbanas densamente povoadas. No entanto, o acesso e a disponibilidade de serviços de transporte aeromédico variam significativamente entre as diferentes regiões do país (HABERLAND, 2023; MALVESTIO, 2024).

Avanços e Infraestrutura

Nos últimos anos, houve avanços significativos na infraestrutura de transporte aeromédico no Brasil. Vários estados investiram em

helicópteros e aviões ambulância, equipando-os com tecnologias avançadas de cuidados críticos. Serviços como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRPAe) operam aeronaves de resgate e transporte médico em várias regiões do país (MALVESTIO, 2024).

Desafios

Apesar dos avanços, o transporte aeromédico no Brasil enfrenta vários desafios:

Custo elevado: A operação de aeronaves de resgate e transporte médico é cara. Isso inclui os custos de aquisição, manutenção, combustível e treinamento de equipes especializadas. Em muitas regiões, os recursos financeiros são limitados, dificultando a expansão desses serviços (JUNIOR, 2022; SACCON, 2024).

Cobertura Geográfica: A cobertura do transporte aeromédico é desigual, com regiões metropolitanas geralmente bem servidas, enquanto áreas rurais e remotas têm acesso limitado ou inexistente a esses serviços. Isso cria disparidades significativas no acesso aos cuidados de emergência (SANTOS, 2023).

Integração com Sistemas de Saúde: A integração do transporte aeromédico com o sistema de saúde em geral pode ser complicada. Problemas de coordenação e comunicação entre diferentes níveis de atendimento e entre serviços de transporte aéreo e terrestre podem atrasar a prestação de cuidados (COSTA, 2024).

Inovações Tecnológicas

Espera-se que inovações tecnológicas continuem a aprimorar as capacidades do transporte aeromédico. Novos desenvolvimentos em aeronaves, incluindo drones médicos e veículos aéreos não tripulados, podem expandir o alcance do transporte médico, especialmente em

áreas de difícil acesso. Além disso, melhorias em equipamentos médicos portáteis e em tecnologia de telemedicina permitirão que os cuidados médicos avançados sejam prestados de forma ainda mais eficiente durante o voo (SILVA, 2021; BEZERRA, 2023).

Expansão e Acessibilidade

Há uma expectativa de que investimentos contínuos em infraestrutura e recursos humanos aumentem a disponibilidade e acessibilidade do transporte aeromédico no Brasil. Isso inclui a expansão de serviços em áreas rurais e remotas, garantindo que todos os brasileiros tenham acesso a cuidados médicos de emergência, independentemente de sua localização geográfica. Parcerias público-privadas e financiamentos governamentais podem ser fundamentais para essa expansão (SACCON, 2024; MACEDO, 2024).

Integração com o Sistema de Saúde

Melhorar a integração do transporte aeromédico com o sistema de saúde em geral é uma prioridade. Isso inclui a criação de protocolos padronizados para coordenação entre serviços de emergência aérea e terrestre, bem como a implementação de sistemas de comunicação avançados para garantir a transferência eficiente e segura de pacientes entre diferentes níveis de atendimento (COSTA, 2024).

Treinamento e Capacitação

A formação e capacitação contínua de profissionais de saúde que atuam no transporte aeromédico são essenciais para manter altos padrões de cuidado. Programas de treinamento especializado em fisiologia de voo, cuidados críticos e gestão de emergências em voo garantirão que as equipes estejam preparadas para lidar com uma ampla variedade de situações médicas, tendo o uso de tecnologias digitais como uma ferramenta importante para este fim (SILVA, 2021, PEREIRA, 2021; IRINEU, 2022).

3. CONCLUSÃO

O transporte aeromédico é uma componente indispensável da medicina de emergência, oferecendo uma solução rápida e eficiente para o transporte de pacientes que necessitam de cuidados médicos urgentes. Sua importância foi destacada durante a pandemia de COVID-19, quando desempenhou um papel crucial no transporte de pacientes críticos e suprimentos médicos.

No Brasil, embora haja avanços significativos, ainda existem desafios a serem superados, como o custo elevado e a cobertura geográfica desigual. No entanto, as expectativas para o futuro são promissoras, com inovações tecnológicas, expansão de serviços e melhorias na integração com o sistema de saúde. Com investimentos contínuos e desenvolvimento de infraestrutura, o transporte aeromédico continuará a salvar vidas e melhorar os desfechos clínicos na medicina de emergência.

4. REFERÊNCIAS

ALVES, C. S. N. et al. A ação da Anvisa em voos aeromédicos durante a pandemia de covid-19. In: **ANAIS DO 9º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – VOL. 2**, 2023, 2023, João Pessoa. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2023.

BEZERRA S. C.; VIEIRA, M. B. M.; MONTE, A. A. E.; FERREIRA, C. A. A.; PITOMBEIRA, F. A. M. O atendimento de pacientes neonatos realizados pelo serviço aeromédico: uma revisão de escopo. **Gestão & Cuidado em Saúde**, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. e11141, 2023.

BONELI, L. S.; JUNIOR, G. C. C.; ROSA, M. S. G.; SANTOS, M. A.; NUNES, N. L. Emergências médicas em voo: um estudo de caso na Azul Linhas Aéreas Brasileiras. **Revista Conexão Sipaer**. v. 9, n. 3, p. 46-58. 2019.

BORGES, L. L.; GUILHERME, F. J. de A.; LIMA, R. A. de.; AGUIAR, B. G. C.; HABERLAND, D. F. Essential knowledge of aerospace physiology required

for nurses' performance in aeromedical transportation: literature review.

Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 2, p. e20911225713, 2022.

BORGES, L. L.; HABERLAND, D. F.; GUIMARÃES, C. C. V.; FELIPE, L. A. de F.; LIMA, R. A. de.; AGUIAR, B. G. C. . Aeromedical evacuation during the health crisis caused by SARS-CoV-2 in the state of Amazonas – Brazil.

Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 3, p. e11311326437, 2022.

COSTA, Jeferson G.; KOZIEVITCH, Nádia P.. Atendimento a Vítimas de Acidentes – Estudo de Caso de Melhorias no Transporte Aeromédico. In: Concurso de teses e dissertações em sistemas de informação –

Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, p. 120-134. 2024.

FONSECA S. O serviço aeromédico especializado – uma nova visão em resgate e transporte aeromédico para Santa Catarina. **IGNIS: revista técnico científica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina**, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 152-171, maio/out. 2017.

HABERLAND, D. F.; SILVA, T. A. S. M.; KNEODLER, T. S.; GUILERME, F. J. A.; BORGES, L. L.; OLIVEIRA, A.B. Competências para práticas de evacuações aeromédicas em emergências e desastres: revisão de escopo. **Texto & Contexto Enfermagem**. v. 32:e20220315, p.1-17. 2023.

HINS, E. .; PLENTZ, I. . Avaliação da disponibilidade de equipamentos médicos assistenciais em aeronaves brasileiras para pacientes em trânsito aéreo emergencial. **Revista Brasileira de Aviação Civil & Ciências Aeronáuticas**, [S. l.], v. 1, n. 5, p. 41–67, 2021.

IRINEU, C. H. M.; REIS, P. A. M.; MORAIS, H. C. C.; ALENCAR, S. R. M. de; BORGES, J. A. M.; FELIPE, L. P.; SOUSA, R. M. M. Air rescue and occupational damage for health care professionals: an integrative review.

Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 12, p. e262111233823, 2022.

JUNIOR, A. S.; BAHIA, B. N.; CHENG, C.; SILVA, V. R. F. da; LIMA, C. R. B. de; GUERRA JUNIOR, C. A. N.; SILVA, R. C. L. da; SILVA, C. R. L. da. Transporte aeromédico: uma perspectiva histórica – Aeromedical transport: Historical perspective. **Revista Educação, Meio Ambiente e Saúde**, [S. l.], v. 12, p. e-15, 2022.

LACERDA, L.; GENARO, M. R. C.; ZIOLI, E. G. O. A logística do transporte de órgãos para transplante no Brasil. **Revista NEADS**. v. 1 n. 1. 2020.

LIMA, Severino Aguinildo; SILVA JÚNIOR, Janilson José da; LIMA, Jucileide Caze Pessoa de. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE AEROMÉDICO: UMA REVISÃO NARRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 12, p. 95–106, 2023.

MACEDO CAMARGOS DE OLIVEIRA, C. H.; GOMES DA SILVA, T. R.; OLIVEIRA, T. M.; DE CARVALHO, F. B.; CORRÊA, A. dos R. Características dos atendimentos às vítimas de trauma admitidas em um pronto socorro via transporte aéreo. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, [S. l.], v. 11, 2021.

MALVESTIO, M. A. A.; SOUSA, R. M. C. de. Força de trabalho no SAMU 192 do Brasil 2015-2019: Composição, capacidade operacional e procedimentos atribuídos. **SciELO Preprints**, 2024.

NASCIMENTO, K. C. do; MOREIRA, A. R. .; BATISTA, E. de A. .; DUTRA, B. D. .; CAMINHA JÚNIOR, A. dos S. Helicopter aeromedical service: reality and professional perspective. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e125101220236, 2021.

OLIVEIRA, B. V.; BRUM, A. K. R. Aspectos relacionados à segurança do paciente durante o resgate por helicóptero: uma revisão integrativa da

literatura. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 16, n. 11, p. 26053–26068, 2023

PEREIRA, A. B.; GALDINO, M. J. Q.; BARRETO, M. F. C.; MARTINS, J. T. Processo de trabalho no transporte aeromédico: concepções de trabalhadores. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, [S. l.], v. 95, n. 34, p. e– 021062, 2021.

SACCON, M. E. D.; JEREMIAS, T.; SANTIAGO, M. M.; CUNHA, B. T. da; DAGOSTIN, V. S.; TESSMANN, M. Perfil dos pacientes atendidos pelo SAER SARASUL desde sua implantação. **Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem**, [S. l.], v. 14, n. 42, p. 38–52, 2024.

SILVA, B. G. da.; CARVALHO, V. P. de .; MARCHETTI, M. E. B. A.; ELIAS, A. A.; FERREIRA, F. L.; AGUIAR FILHO, A. S. de . Categorização dos pontos estratégicos da fisiologia de voo para o transporte aeromédico . **Nursing Edição Brasileira**, [S. l.], v. 24, n. 282, p. 6582–6586, 2021.

SILVA, B. G. da.; CARVALHO, V. P. de.; MARCHETTI, M. E. B. A.; ELIAS, A. A.; FERREIRA, F. L.; AGUIAR FILHO, A. S. de. Uso das tecnologias digitais para capacitação das equipes aéreas de saúde: gestão do conhecimento. **Nursing Edição Brasileira**, [S. l.], v. 24, n. 282, p. 6592–6596, 2021.

SILVA, K.; EBRAHIM, K.; SANTA CRUZ, R. Avaliação epidemiológica em serviço aeromédico de asa rotativa no oeste do Paraná. *FAG Journal of Health (FJH)*, v. 3, n. 1, p. 1-6, 2 mar. 2021.

SANTOS, M. W. Revisão sobre os desafios e futuro do resgate aeromédico. **Brazilian Journal of Emergency Medicine**. v. 3, n. 1, p. 19-26. 2023.

WANNER, M.; ROSA, G.; CABRERA, M. C.; POLANCO, C.; ARETXABALA, X. Evacuación aeromédica de pacientes COVID-19. Reporte de casos. **Rev Chil Anest.** V. 49, p.416-424. 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!